

A IMPORTÂNCIA DA DISPONIBILIDADE CORPORAL DO PSICOMOTRICISTA RELACIONAL NO DESENVOLVIMENTO AFETIVO DA CRIANÇA

Deixe um comentário / 4. Ciências da Saúde, 5. Ciências Humanas, 7. Ciências Sociais Aplicadas, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

10.5281/zenodo.6503060

Autora:

Mara Regina Santiago

Coordenador:

José Leopoldo Vieira

Orientadora:

Ana Elizabeth Luz Guerra

Coorientadora:

Carmen Lúcia Gabardo Pellanda

RESUMO

As interações da criança com o meio no qual está inserida serão importantes para a formação na fase adulta. O corpo é o primeiro instrumento de exploração do ser humano que oportuniza o conhecimento do mundo. É nessa comunicação não verbal, que inclui movimentos, gestos, olhares que se expressam os mais profundos sentimentos e afetos. As experiências derivadas desse primeiro contato com o mundo – boas ou más – criam padrões que tendem a fixar-se em comportamentos futuros. A psicomotricidade relacional visa desenvolver e aprimorar os conceitos relacionados à globalidade humana, enfatizando a comunicação corporal, não apenas pela compreensão da organicidade de suas manifestações, mas essencialmente, pelas relações psicofísicas e socioemocionais do sujeito. A disponibilidade corporal do psicomotricista relacional tem um papel fundamental como instrumento e modelo de integração mente/corpo, para que a criança possa perceber esta disponibilidade física e emocional, na qual flui o diálogo simbólico livre de projeções e ambiguidades. Durante as sessões em psicomotricidade relacional, desenvolvida com um grupo de crianças de quatro e cinco anos observou-se o desenvolvimento da autonomia e

segurança destas norteando-as no sentido de entender as regras da convivência social. Além disso, ganho significativo em coordenação motora pelo avanço da disponibilidade corporal nos jogos, podendo-se constatar que as estratégias de intervenção da psicomotricidade relacional constituem um passo adiante nos esforços de formar indivíduos seguros, autônomos e responsáveis.

Palavras-chave: psicomotricidade relacional, disponibilidade corporal, afetividade.

ABSTRACT

The child's interactions with the environment in which he is inserted will be important for training in adulthood. The body is the first instrument for the exploration of the human being that provides the knowledge of the world. It is in this non-verbal communication, which includes movements, gestures, looks that express the deepest feelings and affections. The experiences derived from that first contact with the world – good or bad – create patterns that tend to be fixed in future behaviors. Relational psychomotricity aims to develop and improve concepts related to human globality, emphasizing body communication, not only by understanding the organicity of its manifestations, but essentially, by the subject's psychophysical and socioemotional relationships. The bodily availability of the relational psychomotricist has a fundamental role as an instrument and model of mind / body integration, so that the child can perceive this physical and emotional availability, in which flows the symbolic dialogue free of projections and ambiguities. During the sessions in relational psychomotricity, developed with a group of children aged four and five, the development of their autonomy and safety was observed, guiding them in order to understand the rules of social coexistence. In addition, significant gains in motor coordination due to the advancement of body availability in games, showing that relational psychomotricity intervention strategies constitute a step forward in efforts to train safe, autonomous and responsible individuals.

Keywords: relational psychomotricity, body availability, affectivity.

1 INTRODUÇÃO

As interações da criança com o meio no qual se desenvolve, repercutirão em toda a sua vida e, em grande medida, implicarão no tipo de adulto que se tornará. As demonstrações de afeto recebidas pela criança desenvolvem sua empatia, encorajam a interação com o meio, sua integração como indivíduo, impulsionando a comunicação com os outros e a formação de conceitos.

Sabe-se que cada criança manifesta seus interesses e necessidades de forma muitíssimo pessoal, buscando movimentos do corpo, do olhar e de objetos para demonstrar emoções e expressar sua compreensão do outro. O seu corpo é o primeiro instrumento de exploração e conhecimento do mundo.

É nessa comunicação não verbal, que inclui movimentos, gestos, olhares que se expressam os mais profundos sentimentos e afetos. As experiências derivadas desse primeiro contato com o mundo – boas ou más – criam padrões que tendem a fixar-se em comportamentos futuros.

A Psicomotricidade Relacional tem como objetivo melhorar a disponibilidade corporal do indivíduo no seu contato com o outro, para que as relações físicas e emocionais desenvolvidas durante a vida possam alcançar plena integração. O incremento de tais habilidades conduz ao melhor cuidado consigo mesmo e com os outros, a diminuição de resistência para seguir regras e limites e a conquista de identidade e capacidade de expressão da afetividade.

Neste sentido, a disponibilidade corporal do psicomotricista relacional assume um papel fundamental como instrumento e modelo de integração mente/corpo. Assim, a criança pode perceber, efetivamente, esta disponibilidade física e emocional, na qual flui o diálogo simbólico livre de projeções e ambiguidades.

A autopercepção corporal é a ferramenta necessária para aperfeiçoar a escuta respeitosa e aberta ao outro, a constante disponibilidade de interagir em novas experiências de crescimento, em todas as ocasiões em que o psicomotricista relacional esteja envolvido.

Desta forma, a Psicomotricidade Relacional desenvolve na criança a capacidade de fantasiar e testar seu poder de angariar afeto em relação ao outro, modulando o ponto extremo de seus estados emocionais e conquistando autonomia e confiança em si e no outro.

O trabalho desenvolvido apresentou a evolução de um grupo de nove crianças, da educação infantil, de quatro e cinco anos, acompanhadas ao longo de 22 sessões de estágio em Psicomotricidade Relacional durante o ano de 2019, demonstrando os aspectos essenciais das sessões com as crianças, suas reações e simbologia, dinâmicas e resultados.

Espera-se que o trabalho contribua para demonstrar e reforçar a importância da psicomotricidade relacional e, especificamente, enfatizar o papel fundamental da disponibilidade corporal do psicomotricista relacional neste processo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Muitos estudos acerca do tema têm sido desenvolvidos desde que Lapierre lançou a ideia de psicomotricidade relacional, em 1970. A evolução e desdobramentos sobre o tema serão aqui colecionados.

José Leopoldo Vieira, Maria Isabel Bellaguarda Batista e Anne Lapierre, em sua obra *Psicomotricidade relacional*,¹ tratam extensamente do tema, contextualizando, entre outros pontos, objeto, local, estratégias relacionais e o papel do psicomotricista relacional. A ênfase da obra é a máxima de André Lapierre, “teorizar uma prática e não praticar uma teoria!”.

A Psicomotricidade busca conhecer o corpo nas suas relações múltiplas: perceptivas, imaginárias e simbólicas, pretendendo assim, transformá-lo num instrumento de ação sobre o mundo e num instrumento de relação e expressão com os outros. Subentende uma concepção holística de aprendizagem, com o corpo vivido e controlado, integrado e orientado no tempo e no espaço, aberto e disponível ao diálogo com os objetos e com o outro, que tem por finalidade associar dinamicamente o ato ao sentimento, ao pensamento, ao gesto, a palavra; e o símbolo ao conceito.

Para a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade – SBP, psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo “o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo”¹.

Interessante enlace evolucionista faz Vitor da Fonseca, em sua obra *Psicomotricidade e Neuropsicologia*,² ao abordar a perspectiva teórica heurística da motricidade humana, afirmando que como seres humanos somos seres vivos e, como tal, somos descendentes de outros seres que viveram no planeta Terra há mais tempo.

O cérebro, ao longo da Hominização, para executar ações complexas na caça, na fabricação de instrumentos, no trabalho ou em outras ocupações, teve necessidade de as aprender em uma prática intensiva e diversificada e, posteriormente, teve de as representar mentalmente, teve, portanto, necessidade de mobilizar múltiplas informações visuais, táteis, proprioceptivas, vestibulares e cinestésicas e, paralelamente, teve de introduzir progressivamente novas formas de controle motor, retroativas e proativas para atingir os seus objetivos e propósitos.

Lapierre e Aucouturier³ explicam que o conceito de psicomotricidade relacional evoluiu de uma concepção psicomotora das “faltas”, com base essencialmente normativa e racionalista, para uma perspectiva que enfatizasse os pontos positivos:

Há na criança, seja ela quem for, múltiplas potencialidades positivas que podem ser descobertas e desenvolvidas com a condição de não estarmos ofuscados com “o que ela não sabe fazer”. Centralizar a atenção em um sintoma é fixá-lo, estruturá-lo; esquecer-lo talvez seja uma forma de apagá-lo, pois ele não desperta mais interesse...

A ênfase *relacional* enfatiza a importância da relação, aprofundando e explorando todos os matizes relativos a esse vínculo que acontece quando pelo menos duas pessoas se encontram. Ou seja, toda a atenção do psicomotricista relacional está concentrada na relação e seu significado simbólico. Como bem explicam Vieira, Batista e Lapierre¹:

A Psicomotricidade Relacional visa desenvolver e aprimorar os conceitos relacionados à Globalidade Humana. Busca superar o dualismo cartesiano corpo/mente, enfatizando a importância da comunicação corporal, não apenas pela compreensão da organicidade de suas manifestações, mas essencialmente, pelas relações psicofísicas e sócio-emocionais do sujeito. Preza por uma abordagem preventiva, com uma perspectiva qualitativa e, portanto, com ênfase na saúde, não na doença.

As mudanças sociais afastaram do lar um crescente número de mães, pela necessidade de buscar melhores condições materiais para sua família, transferindo para a escola a responsabilidade da educação e formação de valores de seus filhos. Saímos daquele panorama familiar em que a educação da criança era totalmente de responsabilidade da família, e, portanto, era em casa que ela assimilava as regras de sua cultura e os fundamentos afetivos para sua vida.

Neste sentido, partindo-se da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, percebe-se que a educação infantil precisa de algumas mudanças no que diz respeito à afetividade, pois é a partir daí que as crianças começam a construir sua identidade.

Acredita-se que oferecer uma educação psicomotora contribuirá para o desenvolvimento integral da criança. A psicomotricidade relacional é a ciência que estuda o indivíduo por meio do movimento que exprime de forma afetiva, resultando em relações com o seu meio social.

Quanto ao aspecto da afetividade como fator integrador da personalidade, a psicomotricidade relacional é um instrumento bastante útil, já que seu foco é criar um espaço afetivo de legitimação dos desejos e dos sentimentos, com a mediação do fator lúdico, criando um ambiente seguro para o indivíduo revelar seus medos e suas ambivalências e aprender a integrá-los na convivência e na assimilação natural das regras sociais. Nas palavras de Vieira, Batista e Lapierre:

[...] privilegiando a comunicação não-verbal, através de situações lúdicas e dinâmicas, joga com o corpo em movimento, buscando induzir situações nas quais sejam expressos atos desencadeados por sentimentos, que somente mais tarde traduzirão em termos conscientes, as emoções em que

se originam, ou seja, num primeiro momento de forma impulsiva e inconsciente, para depois chegar ao consciente.¹

Dada as mudanças na nossa sociedade, no que concerne aos papéis familiares, o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança devem ser pensados incluindo regras e valores sociais, que proporcionarão um ganho de autonomia e construção do valor de responsabilidade, já que uma educação de qualidade deve visar ações fundamentais para a vida adulta.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo retrata a evolução de um grupo de crianças, em uma abordagem qualitativa, das sessões de estágio da Formação em Psicomotricidade Relacional do CIAR – Centro Internacional de Análise Relacional e do Instituto Paranaense de Pesquisa e Ensino em Odontologia – IPPEO.

As sessões em estudo foram realizadas durante os meses de abril a novembro de 2019, totalizando 22 encontros semanais, com duração de uma hora cada.

Os sujeitos participantes foram nove crianças, com idades entre quatro e cinco anos, matriculadas no ensino infantil, de uma Escola no município de Curitiba- PR.

Utilizou-se como instrumento de análise a observação-participante, filmagens, fotografias e relatórios de cada sessão, possibilitando a interpretação dos dados a partir da observação atitudinal e comportamental do grupo em estudo.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

O trabalho realizado fundamentou-se nos seguintes objetivos: despertar nas crianças o interesse pela aprendizagem, desenvolver a espontaneidade e a criatividade, perceber e aceitar os limites impostos pela convivência social, fomentar a criação de vínculos afetivos, promover a autonomia, por meio do jogo simbólico.

As sessões aconteceram em ambiente fechado, com a utilização de objetos lúdicos e música, como meio da interação entre as crianças e a psicomotricista relacional. A atmosfera dos encontros foi a comunicação corporal afetiva, a escuta amorosa, para que o estabelecimento de limites necessários à convivência social fosse aceito naturalmente pelas crianças, como uma forma de respeito e amor pelo outro.

Neste sentido, exatas são as palavras de Lapierre:

As sessões de psicomotricidade relacional, além do interesse que apresentam por si mesmas, constituem um verdadeiro laboratório onde a educadora se molda a uma outra relação com a criança, relação mais próxima, mais disponível, mais aberta, também mais consciente de suas necessidades profundas, qualquer que seja a maneira em que elas se exprimam ... ou não se exprimam.⁴

As sessões começavam com a “roda dos combinados”, que tem por objetivo reafirmar os compromissos e regras de convivência para o desenvolvimento das atividades. Após, iniciavam as brincadeiras para estimular a imaginação de forma simbólica. As sessões finalizavam com um relaxamento, que visa diminuir o tônus muscular, seguido da roda de discussão, atividade que visa estimular a atenção e a memória, na qual as crianças relembram as atividades da sessão, contando quais atividades foram as preferidas e o que imaginaram em suas brincadeiras.

No início do trabalho com as crianças, percebeu-se algumas retraídas, outras um pouco agressivas e inseguras, porém rapidamente conseguiu-se estabelecer um vínculo afetivo, utilizando as estratégias de comunicação não verbal, como o olhar afetivo, aproximação corporal em função de uma natural empatia que foi estabelecida com crianças e uma facilidade em desenvolver as brincadeiras e relacionar-se com elas.

O vínculo amoroso estabelecido com o grupo já desde o início foi crescendo e tornando-se fonte de prazer, tanto para elas quanto para o adulto. A disponibilidade corporal foi também se aprimorando a partir das vivências com o grupo, e com a abertura do psicomotricista relacional para estabelecer novos vínculos. Como explica Lapierre¹: “[...] atitudes de disponibilidade, escuta e aceitação devem se manter de maneira coerente em todas as vertentes de atuação do psicomotricista relacional, isto é, com a criança, com o grupo, com o próprio psicomotricista, com os outros [...]”.

Situações de carência afetiva de algumas crianças foram observadas, exigindo da psicomotricista relacional o uso de estratégias para estimular a autoconfiança e o interesse em desenvolver a autonomia. Para isso, as atividades com a bola facilitaram a interação das crianças, pela possibilidade de vinculação com o grupo – e não somente com a psicomotricista relacional -, além disso, por poder manter alguma distância física das outras crianças, o que, a princípio, funcionou como um fator encorajador da interação.

Lapierre e Aucouturier³ falam sobre a descoberta pela criança do “poder agir”, associado ao “poder sentir”:

É o prazer da ação, o prazer de pegar o objeto, de dar-lhe movimento, de deslocá-lo, de arremessá-lo, de modificar sua forma, de obter ruídos com o objeto. É, após a vivência do “fraco” e do “lento” dos primeiros meses, a descoberta do “forte” e do “rápido”, que constituem um símbolo de potência e de afirmação de si.

No decorrer do estágio, pouco a pouco as crianças foram desenvolvendo a sociabilidade, construindo atividades em duplas, dividindo seus objetos e, mais tarde, vinculando-se como um grupo como um todo. Percebeu-se isso numa das sessões com tecidos, na qual uma das crianças que costumeiramente chorava ao perder seu objeto escolhido em disputa com outra criança, não recorreu ao adulto para resolução do problema, mas elegeu outro objeto e voltou a juntar-se ao grupo.

Também o tapete teve papel decisivo como símbolo de espaço de segurança e lugar de desenvolvimento do sentimento de pertencimento. Como confirma Lapierre¹:

No setting da psicomotricidade relacional é de fundamental importância o espaço simbólico de referência de poder representado pelo tapete. O Tapete é o objeto permanente da sala. Só uma pessoa tem o privilégio de possuí-lo, ele é propriedade única do psicomotricista relacional. É o lugar vivido também como espaço de segurança tanto para o profissional como para os participantes.

Lapierre¹ diz que as atividades sensório-motoras dão oportunidade à criança para descarregar suas tensões, sua agressividade e sua ansiedade:

Este tipo de jogo permite também que a criança ganhe confiança em suas possibilidades, melhorando sua capacidade de iniciativa e autoconceito, descobrindo sensações e movimentos que a ajudam a melhorar sua capacidade motora.

No decorrer das sessões percebeu-se também um aumento da criação simbólica e imaginária, com os objetos como tecidos e cordas, caixas de papelão, bambolês, respondendo bem aos

estímulos gerados pelo adulto. Criaram fantasias com brincadeiras como cabo de guerra, cavalinho, representaram histórias infantis. Solucionaram mais rapidamente os conflitos, algumas vezes buscando o adulto somente para intermediar suas divergências.

Como afirma Fonseca²:

Como a consciência ou a identidade do Eu começa a partir da consciência do outro e por outras pessoas, porque efetivamente são os objetos mais importantes do meio envolvente, a construção do eu como unidade peculiar, como personalidade, como pessoal total e evolutiva com um corpo único e uma mente irrepetível é a tomada de consciência primária da existência e da finitude humana, na medida em que todos os seres humanos têm consciência que possuem um Eu em um corpo, por cujas ações são responsáveis.

Como resultado do trabalho, percebeu-se o desenvolvimento da autonomia e segurança das crianças, alcançada com o investimento em empatia, disponibilidade corporal e comunicação não verbal. Além disso, houve ganho significativo em coordenação motora pelo avanço da disponibilidade corporal nos jogos, desenvolvimento de habilidades sociais e afetividade espontânea. Foi também por meio da afetividade que muitos dos conflitos surgidos nas sessões foram resolvidos, norteando as crianças no sentido de entender as regras da convivência social, mas também do prazer em propiciar alegria ao outro.

5 CONCLUSÃO

De acordo com estudos e práticas realizados, pode-se constatar que a metodologia da Psicomotricidade Relacional, se mostrou bastante eficaz para auxiliar o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.

A sua base teórica e estratégias de intervenção constituem um passo adiante nos esforços de formar indivíduos seguros, autônomos e responsáveis, proporcionando harmonização entre sentimentos e razão, possibilitando uma vida integrada e amorosa.

Procurou-se enfatizar o papel fundamental da disponibilidade corporal do psicomotricista relacional para o sucesso da tarefa a que se propõe. A sua atuação na interação com as crianças funciona como modelo de integração de sentimentos, vivências que estruturam uma personalidade saudável.

Para atingir este objetivo, explicita Vieira, Batista e Lapierre¹:

Ressaltamos, é imprescindível que o psicomotricista relacional em sua formação profissional vivencie, de forma prática, dimensões pessoais em nível corporal, para que possa reconhecer e controlar seus próprios registros corporais, que sem equilíbrio adequado, comprometerá a conduta terapêutica favorável ao pleno desenvolvimento do sujeito.

A disponibilidade corporal do psicomotricista relacional está ligada ao movimento, ao afeto, à emoção e ao prazer de brincar, influenciando diretamente no desenvolvimento socioafetivo da criança, pois trata-se de um caminho facilitador para que elas possam manifestar seus medos, suas necessidades e inseguranças no ato de brincar, permitindo ao adulto trabalhar os aspectos afetivos evidenciados na atividade.

O jogo simbólico trouxe a criatividade nas brincadeiras espontâneas, por meio de movimentos e disponibilidade corporal para interagirem, demonstrando assim a importância do afeto, do olhar e da expressão livre de sentimentos e emoções.

O caminho para este objetivo é esclarecido por Vieira, Batista e Lapierre¹:

No contexto do jogo simbólico, o ato desejado e proibido não tem consequências reais, e sendo permitido, libera parte da culpa. As pessoas reais são substituídas consciente ou inconscientemente, por pessoas imaginárias. As sensações e emoções são vividas no nível do corpo, do ser inteiro, na sua globalidade.

Na Psicomotricidade Relacional é fundamental conhecer o lugar do corpo,

suas funções e como interagir com ele mesmo e com o meio, gerando sentimentos, emoções e valores. Sendo assim, o psicomotricista relacional deve sempre interagir afetivamente no processo da construção de um relacionamento com a criança.

A atenção, a comunicação não verbal e as possibilidades de movimentos, gestos, olhares e postura dentro do *setting* ressaltam que cada indivíduo deve construir uma figura de si, que sirva como base para o desenvolvimento da própria imagem.

Lapierre⁵ corrobora:

O corpo do outro torna-se uma imagem visual que penetra em mim pelo olhar...e pouco a pouco a criança percebe que a sua própria imagem também penetra no corpo do outro e nele provoca reações.

Nas sessões de psicomotricidade relacional, a afetividade é o fator mais importante a ser disponibilizado, buscando assim promover o desenvolvimento global da criança.

Durante o estágio pode-se comprovar que muitos dos conflitos surgidos nas sessões foram resolvidos por meio de acolhimento e escuta amorosa, utilizando o corpo do psicomotricista relacional como mediador, para que a criança encontrasse seu continente afetivo e reorganizasse suas emoções, o que certamente contribuirá para integrar suas personalidades de uma forma harmônica.

REFERÊNCIAS

1. VIEIRA J, BATISTA MIB, LAPIERRE A. *Psicomotricidade relacional*. 3. ed. Fortaleza: RDS, 2013.
2. FONSECA V. *Psicomotricidade e neuropsicologia: uma abordagem evolucionista*. Rio de Janeiro: WAK, 2010.
3. LAPIERRE A, AUCOUTURIER B. *A simbologia do movimento*. 4.ed. Fortaleza: RDS, 2012.
4. LISBOA A. *Identidade e autoimagem: relações com o corpo*. Brusque: UNIFEBE, 2018.
5. LAPIERRE A, LAPIERRE A. *O adulto diante da criança de 0 a 3 anos. psicomotricidade relacional e formação da personalidade*. 2. ed. atual. Curitiba: UFPR, 2010.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »